
Entretexos - Artículos/Articles

Revista de Estudios Interculturales desde Latinoamérica y el Caribe

Facultad Ciencias de la Educación. Universidad de La Guajira. Colombia

ISSN: 0123-9333 / e-ISSN 2805-6159, Año: 15 No. 28 (enero-junio), 2021, pp. 103-119

Este trabajo fue depositado en Zenodo: DOI: doi.org/10.5281/zenodo.5117922

Recibido: 05-03-2021 · Aceptado: 15-05-2021

Paulo Freire intra-muros en las transmetodologías transcomplejas

Paulo Freire intra-muros in transcomplex transmethodologies

Paulo Pureire Sukua'ipa aainjaa tü kapülesüka

Milagros Elena Rodríguez
<http://orcid.org/0000-0002-0311-1705>
melenamate@hotmail.com
Universidad de Oriente. Venezuela

Resumen

En medio de categorías freirianas de alto impacto en la educación liberadora, se cumple con el objetivo complejo de sustentar a Paulo Freire como intra-muros en las transmetodologías transcomplejas con la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica como transmétodo. La decolonialidad planetaria hace escena liberadora que en esencia del andariego de la utopía va en una praxis liberadora de las metodologías tradicionalistas del proyecto modernidad-postmodernidad-colonialidad. Así, los marcos complejos y transdisciplinares entran a escena, por ejemplo: la investigación acción crítica participativa en las comunidades como transmétodo liberador de la ontoepistemológica manera de indagar.

Palabras-clave: Paulo Freire, decolonialidad, intra-muros, transmetodologías.

Abstract

In the midst of Freirian categories of high impact in liberating education, the complex objective of sustaining Paulo Freire as intra-walls in transcomplex transmethodologies with comprehensive, ecosophic and diatopic hermeneutics as transmethod is fulfilled. Planetary decoloniality makes a liberating scene that in essence of the wanderer of utopia goes into a liberating praxis of the traditionalist methodologies of the modernity-postmodernity-coloniality project. Thus, complex and transdisciplinary frameworks enter the scene, for example: participatory critical action research in communities as a liberating transmethod of the ontoepistemological way of inquiry.

Keywords: Paulo Freire, decoloniality, intra-walls, transmethodologies.

Juküjia kasa julu'u palirü pütchi

Sulu'uje tü ni'yatakainka Paulo Freire süchiki ekirajaa ayawatünüshi a'u niakai anain atuma tü sukua'ipa ekirajaa ele nnojoliün shian ne tü shirajaka alijuna, kottusü süma tü nerajaka na ekirajashiikana, nnojotsü akayatnüin tü nerajaka, tü natujaka a'u.

Pütchi jütchuumaaajatükat: Paulo Freire, akataa /asünülaa tü naata akua'ipa, sukuaípa a'yatawaa.

Rizoma transmétodo. La hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica en la investigación y algunas necesidades apremiantes

Pensar a Paulo Freire a los cien (100) años de su nacimiento en los muros de la escuela tradicional, denominando escuela cualquier institución educativa, es coartar el legado freiriano, más aún pensar en investigaciones modernistas-postmodernistas-coloniales con citas de Paulo Freire avalando la mecanización y tradicionalidad es una falta de ética al legado del pedagogo. Él trascendió los muros de la escuela, se fue más allá de los métodos tradicionales a hacer investigaciones acción participativa compleja en las comunidades.

Así, en tal sentido, en respuesta a la crisis de las metodologías tradicionales modernista emergen las transmetodologías transcomplejas que van más allá de las investigaciones tradicionales y que responden a transparadigmas transcomplejos (Rodríguez, 2020a) que son desde luego complejos y transdisciplinares, por su parte la complejidad es una cercanía a una nueva forma de mirada de la vida, un transparadigma que no se permite el reduccionismo, la complejidad como una postura que se promueve día a día como categoría que es tomada como válida en la creación del conocimiento (Morín, 1999).

Por ello, nos vamos intra-muros, pero en las transmetodologías transcomplejas, esto es complejas y transdisciplinares; pero también transversales en la que la educación freiriana y sus investigaciones son libertarias de las soslayaciones aún presentes en la educación en el mundo; en el Sur por ejemplo se clama por concepciones abiertas, “alternativa pedagógica, ya no es alternativa sino urgencia, el dialogo liberador; que se inscribe en una totalidad por construir en un nuevo proyecto de ser humano en su pensar profundo, libre, decolonial, no soslayador” (Rodríguez, 2020b: 15); dejando atrás la concepción bancaria de la escuela instructora, de la que tanto refiere Freire (1976).

Declaramos que la complejidad, comprende todo aquello que clarifica, ordena y precisa el conocimiento de esa experiencia, integrando las disciplinas del saber para generar conocimiento multidimensional, no parcelado ni reduccionista o simplificador, reconociendo lo inacabado e incompleto de todo conocimiento (Morín, 2006) y la transdisciplinariedad es el abrazo de las disciplinas, un ejercicio complejo en la práctica, “el logro más importante de la transdisciplinariedad en la actualidad es, por supuesto, la formulación de la transmetodología de la transdisciplinariedad, sin la cual ésta sería por completo inaplicable” (Chávez, 2013: 3).

En nuestra investigación en las transmetodologías freirianas “la transdisciplinariedad es una transgresión generalizada, que abre un espacio ilimitado de libertad, de conocimiento, de tolerancia y de amor” (Nicolescu, 1996: 61); y que se permea en la educación liberadora de una transversalidad de los saberes mal llamados científicos y

los soterrados, que se abrazan sin inclusiones ni preeminencias en las transmetodologías transcomplejas.

Transmetodologías transcomplejas pues se ubican más allá de las metodologías modernistas-postmodernistas-coloniales, transcomplejas por ser complejas y transdisciplinarias, la complejidad como “un enjambre de conexiones, de interacciones, de redes, de emergencias, de devenires, de incertidumbres, de contradicciones” (Osorio García, 2013: 29). La transdisciplinariedad como abrazo de las disciplinas y ruptura de las fronteras que las separan donde se da: La intersubjetividad que es diálogo de los cognoscentes de numerosas disciplinas, la interobjetividad que relaciona objetos del conocimiento para ver su mutua interacción y “retrocausalidad y el contexto en donde se dan esos conocimientos que afectan tanto a los sujetos como a los objetos del conocimiento y los tres: sujetos, objetos y contextos están interrelacionados” (Pautassi, 2008: 147).

Así mismos, queremos distinguarnos con la manera separada de escribir intra – muros de la tradicionalidad, que devela el encerrar en un lugar físico; pues con la notación intra-muros define la liberación de las investigaciones metódicas, disciplinares y reduccionistas a las transmetodologías transcomplejas, más allá de los métodos, complejas, transdisciplinarias, más allá de los muros de las instituciones educativas y los encierros físicos; esto es con las comunidades y en las comunidades.

Bajo la decolonialidad, proyecto y pensamiento del Sur, con la decolonialidad planetaria intentamos re-ligar, para ello debemos de-velar las construcciones hasta ahora del conocer; des-ligando (Rodríguez, 2019a). Ello, “no es prohibitivo de estudiar, venga de donde sean ideas de investigadores notables; deconstruir sus ideas, adecuarlas al momento histórico” (Rodríguez, 2020b: 9). La decolonialidad planetaria intenta salvaguardar, rescatando lo execrado de la modernidad-postmodernidad-colonialidad; deconstruye proyectos soslayadores, superioridades, exclusiones, escuelas intramuros (Freire y Shor, 1986). No se trata de un barrido, es una deconstrucción rizomática transcompleja (Rodríguez, 2019b); donde se devela lo colonial y soslayador de la dominancia y se va a decolonizar las mentes, ser, hacer, vivir y existir.

En el mero centro de la decolonialidad planetaria en esta indagación se cumple con el objetivo complejo de *analizar a Paulo Freire como intra-muros en las transmetodologías transcomplejas*. Todo ello es justo y ético cumplirlo fuera de los muros estatutarios de la tripartita indagación modernidad-postmodernista-coloniales divididas en: introducción, desarrollo y conclusiones; vamos más allá con la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica, un transmétodo rizomático en la transmodernidad (Rodríguez, 2020c). La hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica como transmétodo de construcción teórica, conjugado y complejizado con el ejercicio comprensivo, ecosófico y diatópico se hace de manera inédita en Rodríguez (2017).

Vamos con dicho transmétodo a “interpelar los territorios temáticos del conocimiento, la imaginación creadora, la actitud transvisionaria, la irreverencia frente a lo conocido,

los modos de interrogar la realidad, la criticidad en el hermeneuta (la autora), la libertad de pensamiento entre otras” (Rodríguez, 2020b: 8). Para ello, pasaremos por los pasos: analítico, empírico, y propositivo (Santos, 2003), En el analítico vamos a buscar ideas propias esenciales de autores originales de las categorías, y contraponemos sus ideas con las de la autora en el monumento empírico, donde la experiencias de la autora, sus subjetividades y experiencia por ser doliente de lo que acá investida estarán presentes en la empírea. Analítico- empírico se realizan en conjunto en los rizomas: Paulo Freire en los saberes de las comunidades y las transmetodologías transcomplejas profundamente liberadoras.

En el momento propositivo, la autora se depende de los autores consultados y va a proponer ejes teóricos-prácticos complejos constitutivos del objeto complejo de estudio: *Paulo Freire como intra-muros en las transmetodologías transcomplejas*. Es de resaltar que este momento propositivo va a darse complejamente en los rizomas: Paulo Freire intramuros en las transmetodologías transcomplejas y rizoma propositivo conclusivo como aperturas intramuros de las comunidades.

Es de resaltar que los rizomas indican la insurrección de las divisiones estatutarias reduccionistas divididas en: introducción, desarrollo y conclusiones. Sino que complejamente entretejemos el discurso, acá los rizomas no se dividen, son como arboles donde la raíz puede llegar a ser tallo y el tallo aloja las hojas que regresan siempre a la raíz. Se va mucho más allá a una complejización de los rizomas y una comunicación en un ir y venir, y venir e ir; tejiendo el conocimiento (Rodríguez, 2020d).

Es de resaltar dos categorías, que de manera inédita devienen del transmétodo y anidan al objeto de estudio la: ecosofía y diatopía. La primera es la “recomposición de las prácticas sociales e individuales que yo ordeno según tres rúbricas complementarias: la ecología social, la ecología mental y la ecología medioambiental, y bajo la égida ético-estética de una ecosofía” (Guattari, 1996: 30); sabiduría de habitar en el planeta que luce anidada con el legado de Paulo Freire, debemos advertir que Paulo Freire en todos sus discursos “busca un saber ecosófico, comprender que es necesario el arte de habitar en el planeta, para salir de la dominación; para emprender un ejercicio de superación de la pobreza e inclusión que invaden la vida en el planeta” (Rodríguez, 2021a: 3).

Mientras que, la diatopia constituye un movimiento de paso de un lugar a otro, un pasaje que conecta dos o más regiones. Como sabemos por el contexto de la discusión, los ámbitos a los que se alude aquí no son espacios físicos (Santos, 2003). Es así como, “la distancia a superar no es meramente temporal, dentro de una única y amplia tradición, sino que es la distancia que existe entre los tópoi humanos, “lugares” de comprensión y autocomprensión” (Panikkar, 2007: 23).

Vamos con Paulo Freire a buscar esos lugares de comprensión y autocomprensión, con las comunidades, las transmetodologías transcomplejas, en “la educación sujetos de cambios en formación deben empoderarse de la complejidad del conocer y para ello la transdisciplinariedad crítica despolitizada de la modernidad; politizada a favor del ser

humano es re-ligar” (Rodríguez, 2021b), una de las bases para conseguir emergentes educativos en la educación freiriana. ¿Qué es re-ligar? Debemos concientizarnos que para ser sujetos de cambio debemos re-ligar saberes que implica re-significar para re-inventar (Fontalvo, 2017). En ese re-ligaje la conjunción de los saberes, su diatopía, su reconocimiento de la complejidad es imperativo (Rodríguez, 2019a).

Vamos a explorar tales excelencias con Paulo Freire en los saberes de las comunidades.

Rizoma analítico - empírico. Paulo Freire en los saberes de las comunidades

Paulo Freire y comunidades se abrazan, se reconocen en sus necesidades, se dignifican en el accionar, se alimentan para formar sujetos críticos, cultivar la reflexión, escuchar sin minimizar, ofrecer otras miradas, desafiar la subjetividad; todo para construir un mundo mejor (Freire, 2014). En tal sentido, veremos en lo adelante como los saberes de las comunidades anidan a las transm metodologías transcomplejas y las conforman.

El concepto de comunidad no se circunscribe solo a la circunscripción física, es un lugar donde todos se interrelacionan entre sí, siguiendo un propósito común, donde se puede localizar la mayor parte de las actividades y experiencias educativas, adjudicarse como una necesidad vital del ser humano comenzando en una conciencia integradora y ecuánime con el cosmos y la naturaleza para vivir bien de manera recíproca y complementaria, donde ““el trabajo de uno, es el trabajo de todos”. El problema de uno, es el problema de todos. El triunfo de uno, es el triunfo de todos. El fracaso de uno, es el fracaso de todos. Se trabaja en Comunidad, con solidaridad, con respeto, con complementariedad, con vocación de servicio” (Mamani, 2011: 199).

Nótese, que el concepto complejo de comunidades es profundamente ecosófico; Edgar Morín habla de la tierra-patria como comunidad destina; en la que la identidad nacional se trasciende a una identidad patria; desde luego las comunidades deben ser comunidades de aprendizaje; comunidades muchas llenas de carencias, de irrespeto a la condición humana; consecuencias de un falso desarrollo que promueve el paradigma modernista-postmodernistas-colonialidad. El desarrollo ignora lo “que no es ni calculable ni mensurable, es decir, la vida, el sufrimiento, la alegría y el amor; y su única medida de satisfacción está en el crecimiento de la producción, de la productividad, de la renta monetaria” (Morín, 2010: 69).

Entonces concebimos que en una educación liberadora en las comunidades, ateniendo al respeto por la condición humana; a la valoración de todo ser humano sin importar su condición; buscamos un pensamiento complejo, arte de vivir, de la poesía de la vida, de la aventura de la vida, de la comprensión humana, de una racionalidad que no separe la locura del amor; donde “el pensamiento complejo no es el que trae la solución, es el que permite defender las cualidades de la vida, es una vía que no está trazada, una vía que debemos trazar y hacer. Y así, será el fin del comienzo” (Osorio, 2008: 109).

Ese arte de habitar en el planeta, la sabiduría de todos los seres humanos sin discriminación o exclusión, a las que debemos querer con amor y agradecimiento; agua de beber en lo aprendido; pero también en los aportes en sus diferentes formaciones

que los gobiernos deben propiciar, las empresas a fin de formar grupos transdisciplinarios de estas personas que confluyan en diversos aportes. Y las debidas responsabilidades de estado sin mezquindad en los mal llamados seguros sociales que muchas veces no cubren las necesidades más básicas para la salud y alimentación.

Debemos estar conformado de la claridad en términos cuantitativos, sin ignorar las cualidades: las de la existencia, las de la solidaridad, las del medio ambiente, la calidad de vida, las riquezas humanas no calculables y no acuñables; ignora el don, la magnanimidad, el honor, la conciencia. En palabras del sabio complejo: el viejo paradigma simplificante de la vida “su enfoque está barriendo los tesoros culturales y los conocimientos de las civilizaciones arcaicas y tradicionales. El concepto ciego y grosero del subdesarrollo desintegra las artes de la vida y la sabiduría de las culturas milenarias” (Morín, 2010: 69).

En la masacre de las comunidades, en sus vidas, la cultura transculturizada, aculturalizados, con inmensas necesidades, sus recursos naturales destruidos por el afán de las petroleras, extracción de minerales y de las falsas políticas de estado; allí urge un empoderamiento de una educación freiriana; sólo con una cualidad humilde conseguimos ver al otro, encontramos con él, dialogar, congobernamos. La humildad es la que te lleva a encontrarte con el otro sin buscar someterlo a una “única verdad”, sin exigirle perder su alteridad (Freire, 2004).

Considerando la gran crisis, en la que exclamamos *hacia dónde va el mundo* (Morín, 2011b) debemos “pasar de la cultura del silencio, a la cultura de la participación, la ayuda mutua y la liberación” (Freire, 1976: 91). Nos hemos olvidado que no somos sin el otro; que lo que ocurra fuera de nosotros, en apariencia nos afecta a todos. Somos naturaleza en un modo de amor y retribución y ello debemos permearlo de sentí en nuestro ser. De respeto por la vida.

Paulo Freire, desmitifico en el mero centro de la dominación, la falta de fe y cree que si podemos que tanto el sistema colonial como nosotros mismos creemos de nuestra humanidad; que es grande, inmensa especial; así “la concientización es la mirada más crítica posible de la realidad, y que la desvela para conocerla y conocer los mitos que engañan y que ayudan a mantener la realidad de la estructura dominante” (Freire, 1973: 79).

En el centro menos contaminado de la cultura, en el mero centro de la cultura popular de las comunidades, hay que volver con la ecosofía al fin último del ser humano en la tierra: ser feliz; la vida virtuosa, en la que tantas veces los pensadores antiguos como Aristóteles decía que la ética debía buscar la vida buena. La ecosofía, el deseo de una vida feliz, el respeto por cualquier forma de vida en el planeta, “para salvaguardar el milagro cósmico que representa la emergencia de la vida hay que adoptar nuevas perspectivas bioéticas transdisciplinarias que aborden la complejidad ecosistémica de los procesos coevolutivos de la vida en Gaia en su conjunto” (Collado, 2016).

Para Aristóteles, la vida es una actividad: *energeia*. Y esa actividad es extraordinariamente compleja, porque en ella se acumulan formas de vida que se dan

en otros seres. En efecto, el hombre comparte la vida vegetativa, de la nutrición y el crecimiento, y la vida sensitiva con las plantas y los animales respectivamente (Aristóteles, 2011). Vayamos entonces a “la praxis política al servicio de la permanente liberación de los seres humanos, que no se da sólo en sus conciencias, sino en la radical transformación de las estructuras, en cuyo proceso se transforman las conciencias” (Freire, 1974: 47).

Hemos advertido en la hermenéutica comprensiva ecosófica y diatópica “la concientización implica que, cuando el pueblo advierte que está siendo oprimido, también comprende que puede liberarse a sí mismo en la medida en que logre modificar la situación concreta en medio de la cual se percibe como oprimido” (Freire, 1974: 25). Pues, “las reformas políticas, económicas, educativas y vitales, por sí solas, han estado, están y estarán condenadas a la insuficiencia y al fracaso. Cada reforma solo puede progresar si progresan las demás. Las vías reformadoras son correlativas, interactivas e interdependientes” (Morín, 2011a: 39).

Debemos advertir de la inhumanidad que urgen por una reforma profunda del pensamiento, atendiendo que no hay reforma política sin reforma del pensamiento político, el cual conjetura una reforma del pensamiento intrincado, admitiendo una urgencia reforma de la educación, que conlleva una reforma política; es así como “no hay reforma económica y social “sin reforma política, que va unida a una reforma del pensamiento. No hay reforma vital ni ética sin reforma de las condiciones económicas y sociales, y no hay reforma social y económica sin reforma vital y ética” (Morín, 2011a: 39).

En lo que sigue seguimos entramando el discurso para las transm metodologías transcomplejas que llevan la bandera de la liberación en las investigaciones, en las comunidades, educación; en el ser humano. Seguimos con el momento analítico-empírico de la investigación.

Rizoma analítico – empírico. Las transm metodologías transcomplejas profundamente liberadoras

Las transm metodologías transcomplejas son el vientre decolonial, complejo y transdisciplinar que aloja y alimenta a los transmétodos en construcciones e interés profundamente liberadores; pues subvierten como una utopía en la praxis; tal cual el legado de Paulo Freire, a los métodos tradicionales; los enriquecen reconstruyéndolos y liberándolos del ejercicio de poder, donde el centro es el método que se luce cual verdad acaba e impuesta en las luces del saber; que muchas veces aportan oscuridad en una consecuencias nefastas, que el proyecto global da cuenta.

Es así como, la investigación acción participativa (IAP) como transm método profundamente liberadora permea y esta permeada del legado de Paulo Freire, la IAP tiene sus huellas en trabajos de Lewin (1946) saliendo de su consultorio privado en EEUU y marcando el inicio en los años 40, hay discusiones del verdadero comienzo de la IAP. Tax (1958) y Fals Borda (1970) toma un cariz más participativo y político desde la práctica social de las comunidades, ejercicios políticos que acá queremos

salvaguardar (Rodríguez, 2020d). Más específicamente educativa, inspirada en la ideas y prácticas de Freire (1974) con sus pedagogías liberadoras que cubrieron el pensamiento del Sur en su educación bancaria, marcando huellas que aún hoy día nos enseñan las mesetas a construir con la IAP con su Educación Popular (Rodríguez, 2020d).

Pero en especial, es de hacer notar que la investigación acción participativa (IAPC) carece de un método, es antimétodo, va más allá de la tradicional IAP, ella requiere un estudio de las necesidades de los protagonistas de llevará a cabo la investigación, tiene una planeación y los que comienzan el plan deben convivir e inmiscuirse en los problemas de las comunidades e ir desde la acción particular para cada investigación a promover la participación en la investigación (Rodríguez, 2020d). Pero no es sólo la planeación, es la concientización de la acción, en empoderamiento de las comunidades de su cultura, la elevación de su autoestima; todas estas actividades previas pertenecen la investigación; “no tienen recetas ni pasos definidos pero podemos tomar como premisa que la IAPC es más que investigar, accionar y participar. Debe dejar huella en la con-formación de la ciudadanía de las comunidades y su ejercicio complejo” (Rodríguez, 2020d: 19).

Es de hacer notar que la esencia liberadora que ejercen las transmetodologías transcomplejas involucra sus vidas, su accionar como un apostolado en el problema al cual se quiere estudiar, resolver o aportar. Se va a espacios de la Educación en la Ciudad en la que Paulo Freire considera que la educación debe llevarse a cabo en los contextos vivenciales, para la formación de un ciudadano autónomo (Freire, 1999). En ese sentido, el pensamiento, lenguaje y el contexto se interrelacionan de forma permanente, porque el pensamiento es ante todo un acto colectivo (Freire, 2007). Por ello, la escena de la colectividad es de vital importancia en el devenir de dichas transmetodologías.

Nótese que tales esencias descritas anteriormente deben llevarse como apostolados, bajo la conciencia de que las mutaciones de la colonización política y económica que también trajo la colonización del conocimiento (Santos, 2010) están viva como león crujiente queriendo devorar las liberaciones hasta ahora conseguidas, más aún cuando a pese a grande cambios los estándares oficiales de educación pertenecen al paradigma hegemónico cultural, y los procesos de aculturación reemplazaron el bagaje cultural local. Pues pese a que en el Sur los ofrecimientos de liberación son muchos; se sigue perpetuando el empadronamiento del propio hermano encuadrado en un disimulo liberador que no deja ser más que falsas políticas educativas de estado. Y de no tener la claridad y formación se puede seguir cayendo en esos tentáculos.

Ir a Las transmetodologías transcomplejas profundamente liberadoras es navegar en transmetodologías abiertas, complejas y transdisciplinarias; en todas ellas deben existir las consideraciones ecosóficas, antropolíticas y antropolíticas del ser humano y su responsabilidad ante el momento histórico que le ha tocado vivir. (Rodríguez, 2021e). No se trata entonces de crear conocimientos parcelados que en este momento abonan poco a la solución de los problemas; es más la problemática ha sido fruto de la

reducción y simplificación de la clásica moderna (Rodríguez y Lemus, 2020). En tanto las categorías ecosofía y diatopía; excelencias del transmétodo que aporta al objeto complejo de estudio; que fortalecen nuestro objeto complejo de estudio: la decolonialidad planetaria como urgencia de la complejidad como transmética. *¿Qué es la ecosofía, diatopía, y porque deviene en la transcomplejidad?*

La destreza de habitar en el planeta: la ecosofía fue un arte imposible de adquirir bajo el paradigma simplificador castrador de la vida y sus excelsitudes (Rodríguez, 2021e). La ecosofía es “una pragmática existencial cósmica, crítica cuyas interpretaciones siguen una lógica plural con sentido cultural y complejo, pero al mismo tiempo, comprometida con el destino del hombre y la Tierra” (Pupo, 2017: 10). Nótese que son compromisos absolutos de la complejidad como transmética, como forma de pensar, de la complejidad como cosmovisión en el mundo.

En el mismo sentido de clarificar el significado de *lo transmético o transmética*, nótese que estamos hablando de la reforma del método moderno de la ciencia a la que la teoría de la complejidad hace eco; se trata de la solidaridad y la responsabilidad social pensada en la complejidad e inmersa en “el ejercicio de la ciudadanía, la antropeética y los seres humanos (...) se dice que la solidaridad y la responsabilidad son las dos fuentes primeras de la ética, la otra es la comprensión del uno hacia el otro” (Morín, 2002: 4).

Es así como, *la complejidad como reforma del pensamiento transmético*, está llena de una responsabilidad ante la construcción de conocimientos; el pensamiento metodológico de la complejidad nos emplaza a tener persistentemente en avance totalidades contextuales complejas con diferentes escalas de los procesos que ya han sido estudiando escuetamente por las ciencias la “de las transformaciones específicas que nos interesa investigar para aprehenderlas, la de su entorno que impacta globalmente en dichas transformaciones, y la de las entidades que las componen sinérgicamente y a través de interacciones no lineales tramadas en red” (Sotolongo y Delgado, 2006: 113).

Se trata de una responsabilidad como investigadores complejos e ir a la reforma del pensamiento, y con ello a una transmética antropeética: ser portadores y propiciar la ética propia del ser humano, comprendiendo un estilo y dinamismo más real, cercana a la verdadera identidad del ser humano en sociedad; “entrelazando al individuo, a la sociedad y a la especie, y es la columna de donde surgen la conciencia y el espíritu propiamente humano” (Rodríguez, 2020c: 6). La antropeética viene a significar un ser humano ético que acciona como sujeto, que no puede serlo sino cumple como ciudadano del mundo; es decir un individuo con obligaciones morales para con él, sus semejantes y la naturaleza. En la filosofía de la liberación, una antropeética “es una ética que analiza el hecho de la violenta “negación del Otro” americano desde el horizonte de “lo Mismo”” (Dussel, 1994: 36).

Desde *la ecosofía la búsqueda de una conciencia planetaria se enmarca en el cuidado del medio ambiente, más allá de la ecología*; es importante recordar que la búsqueda de conciencia para sí y para los otros, “se ha convertido en una necesidad imperante de

la educación. La búsqueda de esta conciencia hace que se profundicen aún más las necesidades de identidad tanto individual como planetaria para saber vivir y convivir juntos en una sola biosfera” (Molano, 2012: 7). Esta liberación es el proceso se caracteriza por el diálogo franco; la liberación que produce la concientización exige una desmitificación total; como lo señala Paulo Freire, “el trabajo humanizante no podrá ser otro que el trabajo de la desmitificación. Por esto mismo, la concientización es la mirada más crítica posible de la realidad, y que la desvela para conocerla y conocer los mitos que engañan y que ayudan a mantener la realidad de la estructura dominante” (Freire, 1972: 79).

Queremos clarificar con Paulo Freire que la liberación lleva intrínseca una fe profunda en el ser humano, allí soslayado desolado, o bien en proceso de concientización. Las transmetodologías transcomplejas traen consigo ese valor de amor: la fe profunda en el ser humano. Quisiera clarificar la fe que el pedagogo propende, y así lo afirma Henry Giroux en el introducción del texto titulado: *la naturaleza política de la educación, Cultura, poder y liberación* cuando afirma que Paulo Freire “sitúa su fe y su sentido de la esperanza en Dios de la historia y de los oprimidos, cuyas enseñanzas, según las palabras del mismo Freire, hacen imposible reconciliar el amor cristiano con la explotación de los seres humanos” (Freire, 1995: 19).

Esa realidad en la fe en Dios de Freire me hace muy de acuerdo con mi condición de cristiana, como autora lo pretendo desde luego, “en el servicio al otro; en tanto venimos a servir a la tierra; y ello está divorciado de la explotación, colonialidad y minimización en general de su condición humana” (Rodríguez, 2021a: 6); sin duda, en las Sagradas Escrituras, debemos considera las palabras de Jesucristo cuando afirmo: “y Dios me envió delante de vosotros para a preservaros un remanente en la tierra, y para daros vida por medio de una gran liberación” (Sociedades Bíblicas Unidas, Gn 45:7).

Rizoma propositivo. Paulo Freire intra-muros en las transmetodologías transcomplejas

Paulo Freire intramuros en las transmetodologías transcomplejas puede parecer un mar navegado, un camino recorrido, una utopía freiriana cumplida; pero no es así. No. Se sigue sin navegar aún en archipiélagos de certezas en ese mar de incertidumbre como lo dice Edgar Morín, el hombre centenario como Paulo Freire; año 2021 de recordatorios de liberaciones y complejizaciones.

Por ello, *reafirmo el carácter de urgencia de navegar más allá de los métodos, ir por caminos diferentes para conseguir resultados diferentes, máxima Einsteiniana* que parece retórica; pero que no se quiere abandonar el acomodadizo método positivista en comillas dudosas de investigar. Si. Lo afirmamos en un momento ecosófico - diatópico digno de recorrer en la investigación. Buscando el arte de investigar lo mejor posible, en tanto develar el sujeto en el objeto y el objeto en el sujeto en las investigaciones pertinentes a las realidades por liberar.

Intra-muros, fuera de lo instituido. Más allá de las rejas encarceladas de las paredes del edificio escuela, que incumple en una educación alejada de la vida de las personas;

desrayada a el conformismo de vivir mercedamente su carencia de vida violada en una indignidad inhumana. Si basta de paños de agua caliente en una fiebre con temperatura más allá de 40 grados Celsius. Freire grita liberación; más allá de un paliativo. Grita en no nos acomodemos a los mismos métodos que te dicen que ellos no son inteligentes, que jamás lograrán su liberación, que son los seleccionados mercedamente por el sistema, pues la pobreza siempre va a existir y algunos van a estar en ese grupo.

Las transmetodologías transcomplejas se niegan a acomodadizo transdisciplinar que deja mucho que desear y no pasa de la multidisciplinariedad como saludo a la bandera con fronteras disciplinares que nunca se cruzan. Basta de creerse liberador el método que según es complejo, pero que cuando se le habla de categorías como ecosofía y diatopia, como sentipensamiento se agitan en el discurso y las dejan cuan fuera subjetividades bajo la in-flexividad que jamás llega a una epistemología de segundo orden.

Las transmetodologías transcomplejas son un grito de auxilio con el pedagogo andariego de la utopía. Lleva consigo la liberación ontoepistemológica decolonial planetaria del investigar se aloja en la concientización-concienciación; se declara irreverente e insurgente a cualquier instrumento de dominación. No buscamos recetas de media noche para clamar el hambre de investigar; al contrario alimentan ese vital ejercicio de investigar con cuerpo, mente, alma y espíritu. Atienden a la razón alojada en la mente-espíritu. Transcienden la escuela y en esa educación en la ciudad van en un aula mente-espíritu regresándose a los pensadores antiguos, para ir a procesos metacognitivos profundos de alto nivel que transcienden el muro llamado escuela. Y van a la cotidianidad de aprender en todo momento y tiempo con la complejidad del ser humano.

Son transepistemología que la cultura las transcienden, que la subjetividades les reclaman, que los instrumentos de recolección de datos y los análisis estadísticos ellos mismo le declaran su urgente necesidad pero su imperiosa insuficiencia. La naturaleza política de la educación reclama dicha naturaleza en la investigación y esta permea a la educación, se alimenta de la realidad del oprimido y como la IACP le dice que su imperiosa necesidad se libera en la educación. Y que todos pueden. Clama por una ecología social, espiritual, ambiental. Se vuelve naturaleza con Emerson, el gran investigador de EEUU, en la vida del ser humano.

Van dichas transepistemologías al ambiente destruido del aborígen, pues nos duele a todos, y de ella vivos, pero también su río contaminado; sus cultivos congestionados de alteraciones del ADN y la contaminación que los transgénicos pretenden violar la naturaleza de creación de Dios, cuando no pudieron cuidar y disfrutar del regalo de Dios: el planeta tierra.

Pero las transmetodologías transcomplejas le importa las tecnologías los avances de las ciencias; se permean de ellas; pero alertan que son solo instrumentos y no tienen la preeminencia del instrumento por encima de la intencionalidad liberadora. Pues ellas no se creen alternativas, no. Ellas se saben urgencia de vida, del resguardo del planeta.

Son incluyentes, heredara de la decolonialidad planetaria; más sin embargo excluyen todo lo que las hace incluyente.

Los intra-muros le encarnan una sabiduría de la epistemología de segundo orden o epistemología compleja: el abrazo de los topois, disociando mediante esencias culturales-cotidianas-re-ligantes al pensamiento abismal impuesto por Occidente; no se creen aportes de los hombres sin el de las mujeres; abrazan los seres humanos por ser humanos; sin importar color, no creen en razas, más saben de conciencia plena que nos las imponen y nos clasifican por ellos. No desvían la funcionalidad y diferencia entre mujer y hombre; más ello no es motivo para excluirlos de oportunidades; le mandato del cristal frágil de las Sagradas Escrituras para la mujer les alerta a no permitir violaciones de ningún tipo; la bioética compleja las convoca como la ética de la vida.

No declaran suficiencia en el conocer dichas transepistemologías transcomplejas por ello, la deconstrucción rizomática como transmétodo esta alerta y el análisis crítico del discurso se inmiscuye en la textualidad para re-ligarlas y seguir enriqueciendo los objetos-sujetos complejos de estudio, siempre para humanizarlos y no para desmitificarlos en su poder de accionar. Como hablamos de cultura, de cotidianidad, de sentipensar eso induce a que la categoría identidad tome el sentido de la pertinencia al lugar que nos da abrigo, y que es un tema de la complejidad también como transmetódica, lo identitario que la complejidad asume en los procesos históricos de cada nació.

Pero sin olvidar, que el ser humano al mismo tiempo permea la identidad en la tierra patria, en el Sur ha sido una lucha y se anda en búsqueda de esa identidad; en tanto fraguamos proceso de lucha decoloniales. Es menester interiorizar nuestras raíces, las del Sur y las del planeta como tal; en la triada: individuo-sociedad- y especie que vaya a la eliminación del: racismo, xenofobia, discriminación y supremacía, en tanto como intelectual somos inferiores. Le hablo de la concepción Moriniana de diversidad que la realiza en un sentido planetario; pero no por ello local; otras identidades en el medio de la diversidad cultural, sentir, entre otras costumbres, las debemos asumir complejamente como las que nos complementan, enriquecen, complementamos y enriquecimos.

Rizoma propositivo conclusivo. Aperturas intramuros de las comunidades

En medio de categorías freirianas de alto impacto en la educación liberadora, se ha cumplido con *el objetivo complejo de sustentar a Paulo Freire como intra-muros en las transmetodologías transcomplejas*; con el transmétodo la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica. Indicamos con seguridad desde nuestro sentipensamiento que las conclusiones son de aperturas. Es un tema por explorar, un pensamiento por des-ligar y re-ligar; una praxis que aceptar como utopía de vida.

Ofrecemos en la línea de investigación seguir anidadando complejidades cada vez más ecosóficas que vayan al abrazo de los topois rescatando en pleno año 2021 la liberación freiriana a la luz de la decolonialidad planetaria, compleja y transdisciplinar. Las

perspectivas morinianas y freirianas se abrazan en el centenario de sus nacimientos. Las necesidades de liberación, en especial en el Sur claman por las transmetodologías que se resguardan más allá de los métodos modernistas-postmodernistas-coloniales. Seguimos en el camino como apostolados. Hoy con seis (6) transmétodos publicados enmarcados en las transmetodologías el pedagogo de las favelas hace concienciación-concientización que gritan por una educación transformadora de la cruel realidad de las comunidades.

Al final debemos volver a la crudas y desalentadas exclusiones que se permea de políticas falsas desdibujadas de la decolonialidad; engañadora y desdeñadoras de la condición humana, de la fe en el educando. De la educación en la condición humana de los actores del proceso educativo. Pero también, pese a variadas investigaciones el cambio y la reforma del pensamiento dejan mucho que desear; pareciera que el acomodadizo papel de opresor es degustado en un amargo devenir.

Volvamos siempre a Paulo Freire, a su legado y lealtad con profunda fe en el educando. Vamos al convencimiento de que debemos aceptar las subjetividades conformadoras del sujeto-objeto que no se desunen en transmetodologías complejas y transdisciplinarias. Con ello continuamos en la línea de investigación que se permea del pedagogo en las necesidades actuales de la tierra-patria.

Dedicatoria

A Dios dedico todo lo que hago en el nombre de Jesucristo mi Salvador y Señor. Al proveedor de la sabiduría en medio de toda crisis; a ÉL, mi todo, le digo: gracias por tu inmenso amor. Como hablamos de justicia, y *la autora venezolana cristiana toma preeminencia por el amor de Dios ante todo, creyendo en su justicia, que también nos da sabiduría en la justicia de los hombres; para quienes somos alumbrados con su amor; nademos siempre en el mar de incertidumbre con la palabra de Dios que alumbramos*: como Cristiana, en la ecosofía espiritual, la palabra de Dios que alumbramos: “Toda Escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia” (2 Timoteo 3:16). Así, “Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto” (Colosenses 3:14), “porque Jehová da la sabiduría, Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia” (Proverbios 2:6).

Referencias bibliográficas

Aristóteles. (2011). *Ética Eudemia*. Madrid, Editorial Gredos.

Chavéz, M. (2013). Una teoría para la educación transdisciplinaria (Basada en el Manifiesto de Basarab Nicolescu). *Revista Psicológica Herediana*, 8, 1- 10.

Collado, J. (2016). La bioética como ciencia transdisciplinar de la complejidad: una introducción coevolutiva desde la Gran Historia. *Revista Colombiana de Bioética*, 11(1), 54-67.

Dussel, E. (1994). *El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del “mito de la Modernidad”*. La Paz, Plural.

Fals Borda, O. (1970). *Ciencia propia y colonialismo intelectual*. México, Nuestro Tiempo.

Fontalvo, R. (2017). Religar saberes y sentires para reinventar la convivencialidad. En: Reinventando saberes para la intervención social. Ligia Muñoz de Rueda y Yolanda Rosa Morales Castro Compiladoras, pp.173- 193. Barranquilla: Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2017

Freire, P (1973). *El mensaje de Paulo Freire. Textos seleccionados por el INODEP. Fondo de Cultura Popular*. Madrid, Editorial Marsiega.

Freire, P. (1972). *Pedagogía del oprimido*. Buenos Aires, Tierra Nueva y Siglo XXI.

Freire, P. (1974). *Pedagogía del oprimido*. México, Siglo XXI.

Freire, P. (1976). *La educación como práctica de la libertad*. México, Siglo XXI Editores, México.

Freire, P. (1995). *La educación en la Ciudad*. México, Siglo XXI Editores.

Freire, P. (1999). *La importancia de leer y el proceso de liberación*. México, Siglo XXI Editores.

Freire, P. (2004). *Cartas a quien pretende enseñar*. Buenos Aires, Siglo XXI.

Freire, P. (2007). *¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural*. México: Siglo XXI Editores.

Freire, P. (2014). *El grito manso*. Buenos Aires, Siglo XXI.

Freire, P. y Shor, I. (1986). *Miedo y osadía: la cotidianidad del docente*. La Pampa, Editorial Siglo XXI.

Guattari, F. (1996). *Las tres ecologías*. Valencia, Pre-Textos.

Lewin, K. (1946). *Resolving social conflicts*. Nueva York, Harper.

Mamani, O. (2011). La Educación Comunitaria: su incidencia en la escuela y comunidad. *Revista de Investigación Educativa*, 4(2), 197-203.

Molano, A. (2012). La complejidad de la educación ambiental: una mirada desde los siete saberes necesarios para la educación del futuro de Morín. *Revista de Didáctica Ambiental*, 11, 1-9.

Morín, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. UNESCO, Francia.

Morín, E. (2002). *Ética y globalización. Los Desafíos Éticos del Desarrollo*. Buenos Aires, Temas Grupo Editorial. KPMG.

Morín, E. (2006). *El método: La naturaleza de la naturaleza*. Madrid, Cátedra Ediciones.

Morín, E. (2010). *¿Hacia el abismo? Globalización en el siglo XXI*. Barcelona, Paidós Iberoamérica.

Morín, E. (2011a). *La vía: Para el futuro de la humanidad*. Barcelona, Paidós.

Morín, E. (2011b). *¿Hacia dónde va el mundo?* Madrid, Paidós.

Nicolescu, B. (1996). *La transdisciplinariedad*. Manifiesto. Mónaco, Rocher.

Osorio, S. (2013). La bioética desde los enfoques de la complejidad. En C. E. Maldonado Castañeda, S. N. Osorio García y C. J. Delgado Díaz (Eds.), *Ciencias de la complejidad, desarrollo tecnológico y bioética. ¿Para qué sirve la bioética global?* (pp. 23-48). Bogotá D. C.: Universidad Militar Nueva Granada.

Panikkar, R. (2007). *Mito, fe y hermenéutica*. Barcelona, Herder.

Pautassi Grosso, J. (2008). Bioética ciencia transdisciplinar y sistémica. *Revista de la Universidad de La Salle*, 47, 139-154.

Pupo, R. (2017). *La cultura y su aprehensión ecosófica. Una visión ecosófica de la cultura*. Alemania, Editorial Académica Española.

Rodríguez, M. E. (2017). Fundamentos epistemológicos de la relación patrimonio cultural, identidad y ciudadanía: hacia una Educación Patrimonial Transcompleja en la ciudad (Tesis inédita de Doctorado). Universidad Latinoamericana y el Caribe, Caracas.

Rodríguez, M. E. (2019a). Re-ligar como práctica emergente del pensamiento filosófico transmoderno. *ORINOCO Pensamiento y Praxis*, 11, 13-3.

Rodríguez, M. E. (2019b). Deconstrucción: un transmétodo rizomático transcomplejo en la transmodernidad. *Sinergias educativas*, 4(2), 1-13.

Rodríguez, M. E. (2020a). La hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica. Un transmétodo rizomático en la transmodernidad. *Perspectivas Metodológicas*, 19, e2704, 1-15.

Rodríguez, M. E. (2020b). La halterofilia del cerebro como esencia del re-ligar del pensamiento en la educación. *Revista Internacional de Formación de Profesores (RIFP)*, 6, e021003, 1-22.

Rodríguez, M. E. (2020c). Las investigaciones transparadigmáticas en la Educación Matemática Decolonial Transcompleja. *Educ. Matem. Pesq.*, 22(3), 698-725.

Rodríguez, M. E. (2020d). La investigación acción participativa compleja como transmétodo rizomático transcomplejo en la transmodernidad. *Revista Internacional de Formación de Profesores (RIFP)*, 5, e020026, 1-27.

Rodríguez, M. E. (2021a). La liberación freiriana del sujeto en la Educación Matemática Decolonial Transcompleja. *Praxis Educativa*, 16, e2117161, 1-15.

Rodríguez, M. E. (2021b). ¿Qué es educar desde Paulo Freire? Educar es formar sujetos problematizadores como el andariego de la utopía. *Revista Educare*, 5, p. 1-23.

Rodríguez, M. E. (2021e). La decolonialidad planetaria como urgencia de la complejidad como transmetódica. *Perspectivas Metodológicas*, 21, e3527. 1-22

Rodríguez, M. E. y Lemus, J. (2020). Re-ligaje del docente universitario venezolano en el proyecto transmoderno. *RAC: revista angolana de ciências*, 2(3), 252-345.

Santos, B. (2003). *Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la experiencia*. Bilbao, Desclée de Brouwer.

Santos, B. (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Montevideo: Ediciones Trilce, 2010.

Sociedades Bíblicas Unidas. Santa Biblia. Versión Reina-Valera. Venezuela.

Sotolongo, P. y Delgado, C. (2006). El pensamiento crítico ante la complejidad social. En: Sotolongo, P. y Delgado, C. (2006). La revolución contemporánea del saber y la complejidad social: Hacia unas ciencias sociales de nuevo tipo. Buenos Aires: CLACSO.

Tax, S. (1958). Antropología-acción. En: Salazar, C.M (Comp.) (1992). La investigación-acción participativa. Inicios y Desarrollos. (p.27-36). Colombia: Editorial Popular. OEI. Quinto Centenario.

Biodata

Milagros Elena Rodríguez

Cristiana venezolana, Cursante del PhD en las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones, Cuba, PhD en Enseñanza de la Matemática, PhD en Ciencias de la Educación, Dra. En Patrimonio Cultural, Dra. En Innovaciones Educativas, Magister Scientiarum en Matemáticas, Licenciada en Matemáticas, 29 años en la Docencia-Investigación Universitaria. Docente Investigadora Titular de la Universidad de Oriente, Departamento de Matemáticas. Algunos artículos publicados 2020-2021: *Revista Internacional De Filosofía y Teoría Social. Utopía y Praxis Latinoamericana*, 2020, artículo titulado: La educación matemática decolonial transcompleja como antropolítica *Perspectivas da Educação Matemática – INMA/UFMS*, v. 13, n. 33 artículo titulado: Pedagogías decoloniales devenidas de la Educación Matemática Decolonial Transcompleja, *DIÁLOGO*, Canoas, n. 45, artículo titulado: Un dialogo ineluctable: matemática-complejidad, y una necesidad: ¡yo sólo sé que no se nada!, *Educ. tem. Pesq.*, artículo titulado: Las investigaciones transparadigmáticas en la Educación Matemática Decolonial Transcompleja, *Rev. Int. de Form. de Profesores (RIFP)*, Itapetinga, 2021 artículo titulado: la halterofilia del cerebro como esencia del re-ligar del pensamiento en la educación. <http://melenamate.blogspot.com/>

<http://milagroselenarodriguez.jimdo.com/>

Dirección Postal: Urbanización Villa Los Ángeles Calle 2, casa 43, Avenida Cancamure, código postal 6101, Cumaná Estado Sucre, República Bolivariana de Venezuela +58 426 7857506.